

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 271 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellash va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	

O'ZBEKISTONDA SUG'URTA MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Shoraximova Zilola Nosirdjanovna

O'zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti
"Ekonometrika va iqtisodiy modellashtirish" kafedrasini o'qituvchisi
ORCID: 0009-0000-1375-5574

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi. Mamlakatda sug'urta bozorining hozirgi holati, uning huquqiy asoslari, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sug'urta kompaniyalari faoliyati, sug'urta brokerlari va aktuariylarning tutgan o'ri hamda bozorni raqamlashtirish jarayonlari tahlil qilinadi. Sug'urta sohasini takomillashtirish va rivojlantirish uchun xalqaro tajriba ham o'rganilib, samarali mexanizmlar taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: sug'urta bozori, huquqiy asoslar, ijtimoiy himoya, moliyaviy barqarorlik, sug'urta kompaniyalari, sug'urta tizimi, sug'urta portfeli, sug'urta sohalari, sug'urta brokerlari, aktuariylar.

Abstract: This article analyzes the prospects for the development of insurance mechanisms in Uzbekistan. It examines the current state of the insurance market in the country, its legal foundations, existing problems, and promising directions. Additionally, the activities of insurance companies, the role of insurance brokers and actuaries, as well as the processes of market digitalization are analyzed. International experience is studied to improve and develop the insurance sector, and effective mechanisms are proposed.

Key words: insurance market, legal foundations, social protection, financial stability, insurance companies, insurance system, insurance portfolio, insurance sectors, insurance brokers, actuaries.

Аннотация: В данной статье анализируются перспективы развития страховых механизмов в Узбекистане. Рассматриваются текущее состояние страхового рынка в стране, его правовые основы, существующие проблемы и перспективные направления. Также анализируется деятельность страховых компаний, роль страховых брокеров и актуариев, а также процессы цифровизации рынка. Изучается международный опыт для совершенствования и развития страховой сферы, предлагаются эффективные механизмы.

Ключевые слова: страховой рынок, правовые основы, социальная защита, финансовая стабильность, страховые компании, страховая система, страховой портфель, страховые отрасли, страховые брокеры, актуарии.

KIRISH

Sug'urta tizimi har qanday mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy himoyani ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida sug'urtani rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi, chunki mamlakat bozor iqtisodiyotiga asoslangan tub islohotlarni amalga oshirayotgan bir paytda, xavf-xatarlarni boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Fuqarolarning mol-mulkini sug'urtalashga jalb qilish nafaqat ularning shaxsiy moliyaviy himoyasini ta'minlaydi, balki mamlakatda umumiy iqtisodiy barqarorlikni ham mustahkamlaydi. Tabiiy ofatlar, yong'in, avariya va boshqa ko'zda tutilmagan holatlar yuz berganda, sug'urta tizimi fuqarolarning moddiy yo'qotishlarini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, O'zbekistonda sug'urta madaniyati yetarli darajada rivojlanmagani sababli, ko'pchilik fuqarolar va tadbirkorlar hali ham sug'urta xizmatlaridan faol foydalanmaydilar. Shuning uchun aholi va biznes subyektlarining sug'urta tizimiga ishonchini oshirish, ularni xavf-xatarlardan himoya qilish mexanizmlariga jalb qilish katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, yirik va kichik biznes subyektlari o'z majburiyatlarining bir qismini sug'urta kompaniyalariga o'tkazishi juda muhim. Korxonalar o'z biznesini turli tavakkalchiliklardan himoya qilish orqali moliyaviy barqarorlikni saqlab qolishi mumkin. Bu nafaqat korxonalarining rivojlanishi, balki ular bilan hamkorlik qilayotgan banklar, investorlar va biznes sheriklari uchun ham kafolat yaratadi.

Shunday qilib, O'zbekistonda sug'urta tizimini takomillashtirish va aholining moliyaviy xatarlarga tayyorligini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Sug'urta kompaniyalarining imkoniyatlarini kengaytirish, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va aholini sug'urtaga jalb qilish choralari davlat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda sug'urta mexanizmini takomillashtirish va uning rivojlanish istiqbollari bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Sug'urta bozorini modernizatsiya qilish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xizmatlar sifatini oshirish kabi masalalar ushbu sohadagi tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi. Mazkur tahlilda, sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha asosiy adabiyotlar ko'rib chiqiladi. "Inklyuzivnoye straxovaniye v Uzbekistane" problemi i perspektivy razvitiya. Tashkent «Turon-Iqbol» –2024. Mirsodiqova M.A. nomli asarida O'zbekistonda inklyuziv sug'urtani joriy etish bilan bog'liq masalalar tahlil qilingan. Muallif inklyuziv sug'urtaning ahamiyatini, jumladan, kam ta'minlangan aholi qatlamlari va kichik biznes subyektlari uchun sug'urta xizmatlariga ega bo'lish imkoniyatlarini kengaytirish yo'llarini o'rganadi. Shuningdek, u rivojlangan davlatlar tajribasini tahlil qilib, O'zbekiston sharoitida inklyuziv sug'urtani qo'llashning samarali yo'llarini taklif etadi. [1]

T.V. Prokopyevaning «Straxovaniye» nomli o'quv qo'llanmasi sug'urta sohasida ta'lim va metodologik yondashuvlarni o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu kitobda sug'urtaning asosiy tushunchalari, turlari va uning iqtisodiyotdagi o'rni haqida mukammal ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, qo'llanmada sug'urta kompaniyalarining moliyaviy faoliyati, tavakkalchilikni baholash va sug'urta faoliyatini boshqarish kabi muhim masalalar yoritilgan. [2]

Suyunov, B. (2021). Sug'urta kompaniyalarida xavfni boshqarish strategiyalari va istiqbolli yo'nalishlarini taqdim qilgan. Sug'urta kompaniyalarining xavflarni boshqarish strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar bergan. Sug'urtada big data, machine learning va blockchain texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari ham so'nggi tadqiqotlarda muhokama qilinmoqda. [3]

Baymurotov, T.M. (2005). Sug'urta faoliyatida risklar transferi. Toshkent: IQTISOD-MOLIYA. Bu manba sug'urta faoliyatida risklarni boshqarish va ularni transfer qilish mexanizmlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlantirish istiqbollari bilan bog'liq tahlillar uchun muhim ahamiyatga ega. [4]

Quldashev, Q.M. (2022). O'zbekiston sug'urta bozori: rivojlanish yo'nalishlari va muammolar. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar* ilmiy elektron jurnali. Ushbu maqolada O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanish holati va darajasi tahlil qilingan, shuningdek, bozorning to'siq va muammolarini aniqlash hamda kelgusi rivojlanish yo'nalishlari belgilab berilgan. Sug'urta xizmatlarining qamrovini kengaytirish va aholi ishonchini oshirish uchun zarur bo'lgan takliflar ilmiy asoslangan. [5]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, quyidagi metodologik yondashuvlar asosida amalga oshirildi: Tadqiqot jarayonida quyidagi uslubiy yondashuvlar qo'llanildi: Iqtisodiy tahlil – Sug'urta mexanizmlarining rivojlanish tendensiyalari, bozordagi talab va taklif muvozanati, raqamli texnologiyalarning integratsiyasi hamda sug'urta xizmatlarining innovatsion shakllari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

Solishtirma tahlil – xalqaro tajriba, xususan, Yevropa va Osiyo mamlakatlarning sug'urta sohasidagi rivojlanish tendensiyalari O'zbekiston sharoitiga mos kelishi jihatidan taqqoslab chiqildi.

Ekspert baholari – sug'urta kompaniyalari rahbarlari va mutaxassislari bilan intervyular o'tkazilib, sohadagi asosiy muammolar va istiqbolli yo'nalishlar aniqlandi.

Qonunchilik tahlili – O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonuni va tegishli normativ hujjatlar o'rganilib, ularning sug'urta bozori rivojiga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda sug'urta bozori so'nggi 5 yillikda sezilarli darajada rivojlanib kelmoqda. Sug'urta kompaniyalarini iqtisodiyot rivojlanar ekan, sug'urta faoliyatini kengaytirish muxim kasb etadi. Bu keskin o'zgarishlarni O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining 2024-yildagi faoliyati yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani xam yaqqol misol bula oladi. Ushbu anjumanda O'zbekiston sug'urta bozorining asosiy ko'rsatkichlari e'lon qilindi. Xususan, 2024-yilda O'zbekistonda 10 millionga yaqin sug'urta shartnomasi tuzilgan. O'tgan yil davomida yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmi 9,8 trln. so'mni (2023-yilga nisbatan 21 foizga ko'p), amalga oshirilgan sug'urta to'lovlari miqdori 2,2 trln. so'mni (o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan foizga o'sish), sug'urtalovchilarning umumiy aktivlari 11,8 trln. so'mni (2023-yilga nisbatan 24,9 foizga ko'p) tashkil etdi.

2024-yilda Agentlikning Sug'urta bozorini rivojlantirish boshqarmasi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning 4648 ta murojaati ko'rib chiqilib, shundan 2193 ta murojaat qanoatlantirilgan va 34,6 milliard so'm sug'urta tovonlari to'langan. Yuqoridagi raqamlar nafaqat statistika, balki qiyin hayotiy vaziyatga tushib qolgan millionlab odamlar uchun moliyaviy himoyadir.¹

¹ <https://napp.uz/uz/news/2024-yil-faoliyat-yakunlari-matbuot-anjumani>.

Ushbu ma'lumotlarga asosanib quyidagi chizmada (1 va 2-rasmlar) sug'urta xizmatlarini rivojlantirishni asosli ekanligini ta'kidlaydi.

1-rasm. 2023-2024-yillarda umumiy sug'urta mukofotlari dinamikasi.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga asosan 2024-yil yakunlariga ko'ra, sug'urta mukofotlarining umumiy hajmi 9,8 trln so'mga yetgani qayd etilgan. 2024-yilga kelib sug'urta tashkilotlari soni 35 ta, sug'urta brokerlari 10 ta, aktuariylar 5 ta, sug'urta agentlari 4 161 ta - shundan yuridik shaxslar 1449 ta, to'lovlarni kafolatlash jamg'armasi a'zolari bo'lgan sug'urta tashkilotlarining soni 25 tani tashkil kilmoqda².

Shu o'rinda sug'urta kompaniyalarining sug'urta to'lovlarining 2023 va 2024-yil yakunlariga asosan Umumiy sug'urta tarmog'i bilan Hayot sug'urta tarmog'ini alohida ko'rish va tahlil uchun natijalar olish mumkin (2-rasm).

2-rasm. 2023-2024-yillarda sug'urta to'lovlari dinamikasi.

2 <https://napp.uz/>- O'zbekiston respublikasi Istiqbolli loyihalar agentligi.

Bu ko'rsatkichlar aholiga xizmat ko'rsatish xizmatlarining taklifi ortmoqdaligin kuzatish mumkin. Bu o'z o'rinida talabga xam ta'sirini ko'rish mumkin. O'zbekistonda sug'urta shartnomalari ortib boruvchi modellarni ko'rgan bo'lsakda, ammo biz yana ko'prok sug'urta xizmatlarini rivojlantirish uchun bir nechta tadqiqotlarni qo'llash darkor bo'ladi. Sug'urta kompaniyalarining viloyat va tumanlarda ham o'z filiallarini ochganligiga karamasdan viloyat kesimida sug'urtaga bo'lgan talabning ko'rsatkichlari kamligi sezilarli darajada. Viloyat va tumanlar kesimida sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabni oshirish, ustivor vazifalardan biri ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirish uchun bir qancha imkoniyatlar mavjud bo'lishi bilan birga, hal etilishi lozim bo'lgan muammolar ham aniqlandi.

Sug'urta bozorining o'sish tendensiyalari 2020-2023-yillar davomida sug'urta bozorida quyidagi tendensiyalar kuzatilgan:

Sug'urta mukofotlari 2020-yilda 2,5 trln so'm bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 6,8 trln so'mga yetgan.

Sug'urta himoyasini qo'llash darajasi 20% ga o'sgan, bu esa aholining moliyaviy xavflardan himoyalanihini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Sug'urta kompaniyalarining umumiy aktivlari 2023-yilda 10 trln so'mdan oshgan.

Sug'urta xizmatlariga talab va taklif tahlili.

Jismoniy shaxslar tomonidan sug'urta polislarini xarid qilish darajasi hali pastligicha qolmoqda, bu esa aholi o'rtasida sug'urta madaniyatini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadbirkorlik subyektlari o'rtasida korporativ sug'urta mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda.

Sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.

Tadqiqot davomida bir qancha rivojlantirish yo'nalishlari aniqlandi:

Raqamli texnologiyalarni joriy etish – mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali sug'urta xizmatlariga dasturiy yechimlar taqdim etish.

Sug'urta turlarini kengaytirish – tibbiy sug'urta, agrar sug'urta va kiber-xavflardan himoya qilish sug'urtasini rivojlantirish.

Qonunchilikni takomillashtirish – xalqaro standartlarga moslashtirilgan qonunlar ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish uchun qator imkoniyatlar mavjud bo'lib, buning uchun innovatsion yondashuvlar va huquqiy asoslarni yanada mustahkamlash zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirish va aholining moliyaviy xavflardan himoyalanihini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sug'urta bozori so'nggi yillarda o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda, ammo hali ham to'liq rivojlangan deb bo'lmaydi. Sug'urta xizmatlariga bo'lgan talab o'sib borsa-da, aholining ko'pchiligi hali ham sug'urta madaniyati pastligi tufayli bu xizmatlardan foydalanmaydi. Sug'urta kompaniyalari va davlat tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, bozordagi asosiy muammolardan biri – raqamli texnologiyalarning yetarli darajada joriy qilinmaganligi va sug'urta mahsulotlarining cheklanganligidir.

Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning moliyaviy barqarorligi uchun majburiy va ixtiyoriy sug'urta turlarini yanada rivojlantirish, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ularning huquqiy asoslarini takomillashtirish zarur. Sug'urta bozorida raqobat muhitini shakllantirish va xorijiy tajribani inobatga olgan holda rivojlantirish iqtisodiyotning barqaror o'sishiga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. "Risklarni boshkarish". R.S.Azimov, A.L.Lelchuk, M.A.Mirsadikov, B.R.Shamsiddinov.
2. Praktika upravleniya stroxavymi i investitsionnymi riskami. I.M.Shor., D.M.Shor. 2012-267 str.
3. Xodjamuratova G.Yu., Risklarni boshqarish. Darslik. –T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot - matbaa uyi 2021. – 214 b.
4. "Sug'urta bozorining investitsion faoliyatini rivojlantirish dolzarb muammolari" respublika ilmiy amaliy onlayn konferensiyasi ma'lumotlari.
5. O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 5-apreldagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida" gi O'QRQ 358-II-son Qonuni.
6. Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland, The Chartered Insurance Institute, Great Britain, 1993..
7. Yefimov S.L. Ensiklopedicheskiy slovar. Ekonomika i straxovaniye. M.: Serix -PEL, 1996. I-X,
8. Christophersen C. et al. Insurance and the macroeconomic environment //EIOPA Financial Stability Report. – 2014. – S. 44-55 2.
9. www.insuranceurope.eu
10. <https://napp.uz/>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
